

УДК 27-36:94(410):726.5

ПОЧИТАНИЕ СВЯТОГО КЛИМЕНТА РИМСКОГО В ВЕЛИКОБРИТАНИИ. ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР КУЛЬТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

**VENERATION OF ST. CLEMENT OF ROME IN GREAT BRITAIN.
HISTORICAL AND GEOGRAPHICAL OVERVIEW OF HOUSES OF WORSHIP**

**Прокопенков А.В.¹, Прокопенков В.Н.²
Prokopenkov V.N., Prokopenkov A.V.**

*Севастопольский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова¹
Sevastopol Branch of G.V. Plekhanov Russian University of Economics*

*Региональная общественная организация «Наследие Святого Климента Римского»²
Sevastopol regional public organization «The Legacy of St. Clement of Rome»*

Аннотация. Почитание священномученика Климента Римского стало общеизвестным и значимым феноменом в пространстве христианской культуры, прежде всего, в агиографической традиции, иконографии и богослужебной литературе. В контексте международного научного дискурса культ Климента преимущественно рассматривался на примере Чехии, Моравии и стран Северной Европы, в то время как его присутствие в англосаксонской и британской традиции остается не изученным. Настоящее исследование открывает новое направление в изучении почитания святого в Великобритании.

Abstract. The veneration of the Holy Martyr Clement of Rome has become a well-known and significant phenomenon in space of Christian culture, primarily in the hagiographic tradition, iconography and liturgical literature. In the context of international scientific discourse, the cult of Clement was mainly considered through the example of Czechia, Moravia and the countries of Northern Europe, while his presence in the Anglo-Saxon and British traditions remains unexplored. The present study opens up a new direction in the study of veneration of the Saint in Great Britain.

Ключевые слова: святой Климент, церковь Англия, Шотландия, Ирландия, графство, сакральная топография, ландшафт

Keywords: St. Clement, church, England, Scotland, Ireland, county, sacred topography, landscape

Исследования истории христианства в Британии фокусируются на социополитических аспектах, упуская культовую архитектуру и предмет почитания святых, что определяет актуальность данной работы. В статье представлен обзор храмов, часовен и других достопримечательностей, посвященных святому Клименту Римскому в Великобритании, что позволяет проследить развитие культа, географию и исторические этапы его почитания на британских островах. Литературные ссылки, встречающиеся в широком доступе, преимущественно представлены материалами, содержащими ограниченный объем информации, в связи с чем, они в настоящей статье не цитируются. Вместе с тем, использованные сведения основаны на материалах, полученных из баз данных, обеспечивающих необходимый уровень достоверности.

Историческое наследие церквей, посвященных святому, широко представленное на территории Англии, свидетельствует о значимости его роли в христианской традиции региона. Одним из наиболее известных памятников является церковь святого Климента Датского в Лондоне (St. Clement Danes, Central Church of the RAF, Strand). Ее история восходит к IX веку, когда храм был основан датской общиной, проживавшей в этом районе. Название храма, несомненно, отражает связь с датской культурой. В научной литературе отмечается возможность захоронения здесь Гарольда I – внебрачного сына короля Кнуда Великого, правителя Англии, Дании и Норвегии [1]. Современное здание церкви Климента Датского было возведено в 1680-х годах на месте раннего храма. В Лондоне на одной из центральных улиц, Истчипе, располагается еще одна церковь святого Климента (St. Clement's, Eastcheap), упоминания о которой в письменных источниках датируются 1067 годом. Однако, учитывая археологические данные и гипотезы исследователей, культовое сооружение могло существовать уже в римский период.

Значительную роль в контексте изучаемой традиции играет церковь святого Климента в Норвиче (St. Clemet's Church, Norwich, Norfolk), расположенная на реке Венсам в графстве

Норфолк. Город известен одной из старейших саксонских церквей, датированной 1040 годом. Возвращение в Севастополь в 2013 году двух старинных икон из этого города, вывезенных английским офицером из Севастополя в период Крымской войны, представляет собой значимый факт в контексте историко-культурных репатриаций церковных реликвий. Выкуп икон был осуществлен братией Севастопольского пещерного монастыря святого Климента, которая приобрела их на одном из частных аукционов [2].

На севере страны, в графстве Северный Йоркшир, находится церковь святого Климента в Йорке (St. Clements's Church, Grove York). Расположенная у слияния рек Фос и Уз, она связана с одноименным округом – Клементорп (Clementhorpe), функционировала как часть бенедиктинского женского монастыря, основанного в 1130 году. В этом районе сохранилось название улицы, свидетельствующее о важности памяти святого для местного сообщества. В графстве Восточный Сассекс церковь святого Климента в Гастингсе (The Church of St. Clement, Hastings) занимает значимое место как одна из старейших в регионе. Первые упоминания датируются 1080 годом, после разрушений в ходе исторических событий храм восстановили к 1380 году как символ устойчивости религиозных институтов в условиях политической нестабильности.

Деревня Фискертон в пригороде Линкольншира известна церковью святого Климента (St. Clemet's Church, Fiskerton). Возведена на берегу реки Вифэм на месте более древнего сооружения XI века. Ее реставрация в 1863 году отражает тенденции викторианской эпохи по возрождению и сохранению средневекового наследия, свойственные небольшим рыбацким общинам.

Археологический интерес представляет часовня святого Климента в замке Понтефракт (St. Clement's Chapel, Pontefract Castle) в графстве Уэст-Йоркшир. Построенная в конце XI века внутри крепостных стен, она заменила раннюю саксонскую церковь. Разрушение замка и часовни в 1649 году связано с политическими событиями периода гражданской войны. Подобные памятники практически не исследуются и не пользуются интересом научного сообщества. Церковь святого Климента в Роустоне (St. Clement's Church, Royston, Lincolnshire), освященная в XII веке, демонстрирует преемственность христианских традиций в сельских регионах. Перестройка храма в 1740-х годах отражает изменения архитектурных тенденций и адаптацию церковного зодчества к новым историческим условиям.

Церкви, посвященные святому Клименту, размещены не только в крупных городах Англии, но и в небольших сельских пригородах, образуют отдельную географию сакрального пространства. Одним из ярких примеров является церковь святого Климента в городе Сандвич (The Church of St. Clement in Sadwich, Kent), где культ святого прочно укоренился уже к концу саксонского периода, то есть до нормандского завоевания 1066 года. Современное здание представляет собой результат масштабной реконструкции XII века. Согласно исследованию Барбары Кроуфорд, храм связан с именем Эдуарда Исповедника и графа Мерсии Леофрика, а проведение богослужений в то время, в присутствии короля свидетельствует о высокой степени почитания святого Климента в англосаксонской королевской среде [1]. Сходные черты обнаруживаются и в истории церкви святого Климента в Вустере (St. Clement's Church, Worcester, Worcestershire), городе, лежащем на реке Северн. Современное здание было построено в 1823 году, однако существование приходской общины восходит еще к 1120 году, что подтверждает преемственность местной христианской традиции. На юго-западе страны, в графстве Корнуолл, находится церковь святого Климента в Труро (The Church of St. Clement in Truro, Cornwall). Храм, расположенный в долине реки Тресиллиан, с 1249 года связан с именем святого, который считается небесным покровителем данной местности. Перестроенный в 1865 году, он соседствует с Климентовским холмом и одноименным парком, что указывает на локализацию культа в природно-историческом ландшафте региона. Аналогичные примеры отмечаются и на иных географических территориях.

В валлийском городе Райдер (St. Clement's Church, Rhayader, Powys), расположенном на берегу реки Уай, церковь святого Климента, изначально включенная в структуру местного замка, сохраняет отдельные элементы первоначального здания 1291 года: в частности, купель и надгробные плиты. Здание, реконструированное в 1887–1897 годах, иллюстрирует определенный интерес к наследию периода викторианской неоготики. В графстве Норфолк, на северном побережье, церковь святого Климента в деревне Барнам Оувери (St. Clement's Church, Burnham Overy) в нормандский период была частью небольшого монастыря. Основанная в начале XII века, она представляет собой пример раннесредневековой монастырской архитектуры, удачно вписанной в сельский пейзаж. На восточной окраине Оксфорда, в районе, известном как St. Clement, с 1122 года существовал храм, посвященный святому Клименту. Современную церковь (St. Clement's Church, Oxford) построили в 1828 году на месте древнего здания: такая преемственность свойственна многим церквям Англии. Имя Климента закрепилось и в местной топонимике – улица и район названы в честь него.

В графстве Кент церковь святого Климента в Олд Ромни (Church of St. Clement, Old Romney) XII века была возведена на искусственно насыпанном холме, предохранявшем ее от наводнений. Местное предание связывает храм с захоронением одного из рыцарей, участвовавших в крестовых походах под предводительством короля Ричарда Львиное Сердце, что придает объекту особое историко-культурное значение и популярность среди туристов. В Дербишире, в деревне Хорсли (Horsley), сохранились две средневековые церкви святого Иоанна и святого Климента. Последняя датируется приблизительно 1200 годом и представляет собой пример сельской религиозной архитектуры позднего нормандского периода.

В графстве Эссекс, в Западном Тарроке (St. Clemen's Church, West Thurrock), средневековая церковь с круглой башней-нефом, построенная в начале XII века, впоследствии была расширена. Такой прием иллюстрирует распространенную в Англии тенденцию адаптации архитектурного облика храмов в соответствии с изменяющимися литургическими практиками. Недалеко от Ньюбери в деревне Ашампстед графства Беркшир церковь святого Климента (Church of St. Clement, Ashampstead) была возведена к концу XII века, скромные размеры и сельская локация не умаляют ее исторической и культурной значимости. Небольшая церковь святого Климента (St. Clement's Church, Grainthorpe), датируемая 1200 годом, расположена в графстве Линкольншир, деревня Грейнторп. Несмотря на скудность письменных свидетельств, сам факт ее существования в этой местности указывает на широту распространения культа святого.

Значимый объект храмовой архитектуры – часовня святого Климента в Чичестерском кафедральном соборе (The Chapel of St. Clement, Chichester Cathedral). Построенная около 1300 года у реки Лавант, она известна «Иконой Божественного Света» и составляет неотъемлемую часть духовного и художественного пространства одного из важнейших соборов Англии, основанного в 1075 году.

Церковь святого Климента в Кембридже (The Church of St. Clement, Cambridge), древнем университетском городе Восточной Англии, упоминается в письменных источниках с 1215 года и, по мнению исследователей, может иметь более древние корни. Основное здание было возведено в XIII веке. Примечательно, что в городе сохранилось название жилого района «Сады Святого Климента» (St. Clement's Gardens, Thompson's Lane), что отражает устойчивое культурное присутствие святого в городской топографии.

Таким образом, в географии культа святого Климента в Британии особое место занимают храмы, расположенные в прибрежных и речных регионах, что свидетельствует о характере раннего распространения христианства среди морских и рыболовецких общин. Так, в деревне Солтфлитби (St. Clement's Church, Saltfleetby) в графстве Линкольншир, на побережье Северного моря, храм был возведен в 1225 году, позднее заменен новой постройкой в 1880-х годах. Сходную прибрежную топографию демонстрирует и храм в Ли-он-Си (St. Clement's Church, Leigh-on-Sea), где церковь с башней с 1248 года служила не только духовным центром, но и ориентиром для моряков, определяя взаимодействие культового сооружения с морской культурой региона.

На территории усадьбы Паудерхам, близ деревни Кентон (Kenton), церковь святого Климента (St. Clement's Church Powderham) освящена в 1259 году. Историко-культурное пространство в районе реки Экс характеризуется связью с кельтским культурным наследием. Еще один приморский приход – церковь в Скегнесс (St. Clement's Church, Skegness, Lincolnshire), вероятно, основанная в XIII веке. Она также отражает процесс наименования климентовских храмов, расположенных вдоль восточного побережья.

Сакральная география церковной топонимики Климента прослеживается и в небольших деревнях, таких как Урлаби (St. Clement's Church, Worlaby, North Lincolnshire), где в 1870-х годах здание было построено на основе прежней саксонской конструкции XIII века. То же касается храма в Вителе (St. Clement's Church, Withiel, Cornwall), где культ святого укоренился с XIII столетия. В болотистой местности на окраине Норфолка расположена церковь в Аутвелле (St. Clement's Church, Outwell, Norfolk), также датируемая XIII веком. Это пример адаптации сакрального пространства к специфическим природным условиям Фенских болот.

В портовом городе Дартмут (St. Clement's Church, Dartmouth, Devon), где христианская традиция восходит ко времени Третьего крестового похода, церковь св. Климента, старейшая из трех городских, восходит к XIII веку. Храм в деревне Террингтон (St. Clement's Church, Terrington, Norfolk), датируемый XIV веком, выделяется как центральная достопримечательность населенного пункта и указывает на сохранение культа, в том числе и в аграрных территориях. Сходным образом, церковь в деревне Нолтон (St. Clement's Church, Knowlton, Kent), построенная в XIV веке и восстановленная в 1855 году, демонстрирует преемственность сакрального пространства в рамках ландшафта усадьбы.

В Ипсвиче (St. Clement's Church, Ipswich, Suffolk), древнейшем городе Восточной Англии, храм, построенный около 1500 года, является одним из старейших сохранившихся зданий и занимает значительное место в историческом градостроительном ландшафте. Его дополняет более поздний пример в Чорлтон-кам-Харди (St. Clement's Church, Chorlton-cum-Hardy, Manchester), где нынешнее здание середины XIX века продолжает традицию, восходящую к первой деревянной часовне 1512 года.

Шотландская ветвь представлена, в частности, англиканским приходом в Абердине (St. Clement's Anglican Church, Abardeen), важнейшем морском центре страны, где в 1828 году была реконструирована церковь на месте прежней постройки XV века. В 1871 году в городе основали отдельную епископальную церковь, в 1970-м перестроив на новом месте (St. Clement's Episcopal Church, Abardeen). Такие трансформации урбанистического ландшафта зачастую происходят в ущерб культовым сооружениям.

Особый памятник позднесредневековой архитектуры представляет собой церковь в деревне Родел на острове Харрис (St. Clement's Church, Rodel, Isle of Harris, Scotland). Возведенная в 1520 году, она хорошо сохранилась до настоящего времени. В ее крипте находится усыпальница Александра МакЛауда, восьмого вождя клана МакЛаудов Харриса, придающая дополнительную родовую и мемориальную значимость.

Храм на Кинг-сквер в центре Лондона (St. Clement's Church, King Square, London) сочетает в себе элементы греческой и готической архитектуры. Он был заложен в 1822 году и с 1852 года служит местом объединенного прихода святых Климента, Варнавы и Матфея. Такой пример демонстрирует эволюцию пространства в условиях структурной реформы церковной жизни. В городе Урмстон, входящем в состав Большого Манчестера, расположена церковь святого Климента (The Church of St. Clement at the corner of Stratford Road, Urmston, Manchester), основанная в 1867 году. Урмстон характеризуется историческим наследием, уходящим в эпоху римского поселения, дополняя статус культового объекта.

Церковь святых Климента и Фомы в Винчестере (Church of St. Thomas and St. Clement in Winchester, Hampshire), основанная в 1847 году, располагается на улице Саутгейт в городе Винчестер, графство Хэмпшир. Архитектурный облик храма воплощает типологические особенности регионального культового строительства середины XIX столетия. В столичном регионе Лондона Кенсингтон функционирует церковь святого Климента (St. Clement's Church, Kensington, London), возведенная в 1867 году. Объект занимает квартал Ноттинг Дейл на улице Тредголд и относится к западной части центрального Лондона. Факт посвящения храмов святому Клименту в пределах крупных урбанистических центров отражает устойчивую тенденцию в конфигурации сакрального пространства городских агломераций.

На южном побережье Англии, в районе Ньютаун и Олдерни, графстве Дорсет, построена церковь святого Климента в Паркстоуне (St. Clement's Church, Parkstone, Poole, Dorset) в 1889 году. Географическое расположение храма у Ла-Манша указывает на влияние прибрежных факторов на архитектурные и строительные решения. В прибрежном поселке Саттон-он-Си графства Линкольншир (The Church of St. Clement's, Sutton on Sea, Lincolnshire) местные общины возвели храм в начале XIX века. Поселок расположен в районе Восточный Линдси на берегу Северного моря, недалеко функционирует зал святого Климента (St. Clement's Hall, Sutton on Sea) как один из культурных центров в этом регионе.

В пригороде курортного города Борнмут – Боскомбе в графстве Дорсет находится викторианская церковь святого Климента (St. Clement's Church, Boscombe, Bournemouth, Dorset) 1870-х годов. Наличие в непосредственной близости от религиозного комплекса образовательных учреждений указывает на его интеграцию в систему социально значимых институтов городской среды. В Большом Манчестере, в городе Рочдейл, располагается церковь святого Климента (The Church of St. Clement, Spotland Neighborhood, Rochdale), в долине реки Роч. Сооружение 1835 года относится к раннему периоду промышленной революции на севере Англии. Город Брэдфорд в Западном Йоркшире известен церковью святого Климента (St. Clement's Church, Bradford), построенной в 1894 году. Объекты относятся к периоду активного индустриального роста и урбанизации.

Отдельные образцы храмовой архитектуры не дошли до нашего времени в аутентичном виде, будучи либо полностью утрачены, либо капитально перестроены в ходе позднейших преобразований. В юго-западной Англии, в городе Бристоль, на реке Эйвон, существует комплекс, включавший церковь святого Климента, дом и дорогу с соответствующим названием (St. Clement's Church, St. Clement's House, St. Clement's Road, Bristol). Храм, возведенный в 1885 году, в настоящее время отсутствует: на его месте пролегает дорога, таким образом, изменение городской инфраструктуры в данном случае привело к его утрате. В южной части Лондона, в районе Далвич, храм святых Климента и Петра (St. Clement's with St. Peter's Church, Dulwich) был построен в период 1870–1885 годов. Здание было уничтожено в ходе бомбардировок Второй мировой войны и восстановлено в 1957 году. В стенах церкви

действует церковно-приходская школа во имя святых Иоанна и Климента, при этом приходские организации зачастую выполняют функции образовательных институтов.

В Шотландии, на берегу Кромарти-Ферт, в городе Дингуолл расположена церковь святого Климента (Dingwall St. Clement's Church, Dingwall, Scotland). Построенная в начале XIX века, она заменила средневековое здание, к которому в 1510 г. была пристроена часовня святого Климента. Трансформационные процессы такого рода свидетельствуют об устойчивости и долговечности традиции культового почитания. В центральной части Бирмингема, в районе Ничелс, была построена церковь святого Климента (St. Clement's Church, Nechells, Birmingham) в 1859 году. При храме функционируют школа и клиника. Это говорит о комплексном подходе к социальной поддержке населения через церковные учреждения.

В Ливерпуле, портовом городе графства Мерсисайд, церковь святого Климента (Church of St. Clement, Liverpool) возведена в 1841 году. Храм включен в список национального наследия Англии, что подтверждает его архитектурную и историческую значимость. В северо-западной Англии, в графстве Большой Манчестер, в городе Ордсел, находится церковь святого Климента (St. Clement's Church, Ordsall), построенная в 1878 году. Этот храм признан оригинальным памятником архитектуры викторианского периода.

В городе Линкольн, расположенном в регионе Восточный Мидленд, находится дом приходского священника в честь святого Климента (St. Clement's Old Rectory, Lincoln). Город известен своим кафедральным собором XIII века, выполненным в стиле английской готики. Резиденция священника, имеющая более чем столетнюю историю, расположена в непосредственной близости к собору, подчеркивая сложившиеся традиции в религиозной инфраструктуре города. В юго-восточной части Англии, в городе Ипсвич (графство Саффолк), располагается Конгрегационалистская церковь святого Климента (St. Clement's Congregational Church, Ipswich), возведенная в 1887 году. Храм, находящийся вблизи Саффолкского университета, носит имя древней приходской церкви святого Климента и связан с одной из наиболее известных местных фамилий. Между указанными двумя церквями в Ипсвиче расположен приходской зал святого Климента (St. Clement's Parochial Hall, Ipswich).

Подобная интеграция религиозных учреждений в структуру локального городского сообщества прослеживается также в городе Юэлл (графство Суррей), где находится католическая церковь святого Климента (St. Clement's Catholic Church, Ewell) 1962 года. При церкви функционирует начальная римско-католическая школа (St. Clement's Catholic Primary School, Ewell), отражающая тесную связь между религиозной и образовательной сферами в послевоенной Великобритании. Аналогичный подход к приходской деятельности представлен в районе Верхний Опеншоу города Манчестер. Здесь в 1880 году была построена церковь святого Климента (St. Clement's Church, Higher Openshaw), при которой действует начальная школа англиканской церкви (St. Clement's C of E Primary School, Higher Openshaw). Традиции образовательного попечения присущи многочисленным католическим и протестантским религиозным общинам.

В Шотландии, в крупном портовом городе Данди, на побережье залива Ферт-оф-Тэй, находится современная церковь святого Климента, совмещенная с начальной школой (Church and Primary School of St. Clement in Dundee). Здание возведено на городской площади, где в средние века располагалась крупная церковь, также посвященная святому Клименту, что также указывает на преемственность сакральной географии и важность культа святого в регионе. Схожим образом, в южном Уэльсе, в городе-графстве Нит Порт-Толбот, в устье реки Нит, расположена церковь святого Климента в Бритон Ферри (St. Clement's Church, Briton Ferry), датируемая 1860-ми годами. Объект включен в ряд викторианских храмов, возведенных в период активной урбанизации и индустриализации регионов Британских островов.

Упоминание святого Климента сохраняется также в наименованиях улиц и местности. Так, в районе Ордсалл (Большой Манчестер), где англиканская приходская церковь святого Климента (St. Clement's Church in Ordsall) была построена в 1870-х годах, соседняя улица носит название San Clement Drive.

В старинном рыбацком поселении Хоуп-Коув на юго-западе Англии (графство Девон), находится церковь святого Климента (St. Clement's Church, Hope Cove, Devon), время возведения которой остается неустановленным. Примечательно, что небольшая колокольня здания архитектурно напоминает корму корабля, а витражи храма украшены изображениями святого Климента с якорем и рядом апостола Петра, что может интерпретироваться как символ апостольской преемственности. В интерьерах церковных сооружений часто встречаются изображения святого Климента, традиционно представленного с якорем – символом его мученической кончины. Учреждения, носящие имя Климента Римского, нередко избирают этот образ в качестве своего эмблематического знака, что являет собой прямое указание на историко-агиографическое предание о мученической смерти святого в Херсонесе. Эта

практика отражает не только память о его страданиях, но и служит визуальным маркером связи с духовным и культурным наследием, требующим осмысления.

Судьба некоторых храмов, названных в честь святого Климента, связана с процессами секуляризации и трансформации городского пространства. Так, церковь святого Климента в Илфорде (графств Эссекс), построенная в 1890-х годах как часовня святого Климента в районе Нечелс города Бирмингема (St. Clement's Church, Nechells), освященная в 1859 году, была признана избыточной и демонтирована в 1978 году. Помимо храмов, посвященных святому, его имя сохранилось в ряде географических объектов, указывающих на более раннее присутствие. Так, на юго-западе Англии, в графстве Корнуолл, у деревни Моузел расположен небольшой скалистый остров святого Климента (St. Clement's Isle, Mousehole, Cornwall). В средние века этот район был одним из главных портов региона и служил отправной точкой для паломников, направлявшихся в Святую Землю.

Особый интерес представляет юго-восточный округ острова Джерси (нормандские острова), также носящий имя святого Климента (Saint Clement, Jersey). Эта территория, известная своей прибрежной геоморфологией, включает в себя одну из древнейших церквей, посвященных мученику. Первоначальная деревянная церковь была сожжена в период норманнских нашествий, после чего около 911 года началось строительство каменной часовни, преобразованной в приходскую церковь к 1067 году. С 1090 года храм находился под управлением местного аббатства, а в XV веке был значительно расширен, что делает его одним из ключевых центров культа святого Климента на Британских островах.

Почитание святого Климента Римского имеет глубокие исторические корни, связанные с ранним христианством, нормандским влиянием и морской традицией. Он считается покровителем моряков, кузнецов и плотников; в его честь отмечался праздник Old Clem's Day. Имя святого отражено в топонимике и названии храмов, образовательных и коммерческих учреждений.

Исследованием выявлено 60 культовых объектов, однако данные об их происхождении часто фрагментарны. Особый интерес для исследователей представляют храмы XI века в Истчипе, Йорке и Гастингсе. Все перечисленные факты свидетельствуют о продолжительной устойчивости патронального культа одного из первоучеников Тавриды в англоязычном христианском пространстве. Современные процессы секуляризации и дехристианизации, характерные для европейских стран, во многом обуславливают дефицит научного интереса к исследованию историко-религиозного наследия.

Таким образом, широкое распространение храмов, освященных в честь святого Климента Римского на территории Великобритании, начиная с XI века, можно идентифицировать как историко-культурную аномалию. Учитывая, что этот святой не имел прямой связи с британской христианской традицией, а культ папства в английской церковной историографии воспринимался с настороженностью или даже отторжением, факт устойчивого почитания Климента – римского епископа и мученика – остается во многом необъясненным. Это обстоятельство диктует необходимость углубленного и системного анализа, включающего использование новых источников, а также изучение влияния внешнеполитических факторов и религиозной динамики церковной среды на процесс формирования сакральной топографии.

Источники и литература (References):

1. Крофорд Б.Э. Культ св. Климента Римского в Северной Европе // Климентовский сборник: материалы VI Международной конференции «Церковная археология: Херсонес – город святого Климента». Севастополь, 2013.
2. Иконы времен Крымской войны, вывезенные за границу англичанами, вернулись в Севастополь [Электронный ресурс]. – URL: <https://sevastopol.su/news/ikony-vremyon-krymskoj-voyny-vyvezennye-za-granicu-anglichanami-vernulis-v-sevastopol> (дата обращения: 21.06.2025).
3. Реймсская Псалтирь: Западноевропейские источники по истории Руси. URL: https://ruhistor.ru/istochniki_zap_017.html (дата обращения: 21.06.2025).